

Самсін Р. І.

кандидат юридичних наук, адвокат
<https://orcid.org/0000-0002-2662-938X>

СТАДІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У представленій публікації автором підкреслено, що у світі виникла потреба у впорядкуванні відносин у сфері обігу віртуальних активів, тобто залучення держави до врегулювання цих правовідносин для встановлення «правил гри» для учасників такого обігу криптовалюти та інших віртуальних активів, а саме розроблення відповідного правового забезпечення цієї сфери.

На підставі чинного й перспективного національного законодавства України, а також – з урахуванням іноземного досвіду країн з різним економіко-соціальним розвитком (Єгипет, Канада, Німеччина й інші держави) досліджено стадії правового регулювання відносин у сфері віртуальних активів. Наголошено на тому, що сучасні дослідження сутності та перспектив розвитку віртуальних активів дають підстави стверджувати, що віртуальні активи вже увійшли в фінансово-господарський оборот, тому заборона їх обігу на державному рівні лише сприятиме переходу таких активів і операцій з ними в тіньовий сектор, отже, доцільним є надання дозволу на операції з віртуальними активами.

У цьому контексті ряд країн почали активне розроблення законодавства, спрямованого на врегулювання відносин у сфері обороту віртуальних активів. При цьому автором наголошено на двох основних підходах, які обирають для себе різні держави. Так, одні країни вносять зміни до чинного законодавства, що надає можливість врегулювання відносин у сфері віртуальних активів в рамках чинних юридичних конструкцій, а інші – розробляють та приймають окремі нормативно-правові акти, спрямовані на врегулювання таких операцій. Автор акцентує увагу на тому, що Обсерваторія і форум блокчейна класифікує країни за ступенем регулювання відносин у сфері віртуальних активів на три стадії, кожна з яких передбачає відповідний стан розвитку країни щодо регламентації віртуальних активів.

На підставі проведеного дослідження автором зроблено висновок про те, що Україна на сучасному етапі за ступенем регулювання відносин у сфері віртуальних активів перейшла від стадії I до стадії II, оскільки закон № 2074-IX, норми якого повинні регулювати правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, хоч формально і прийнятий, проте не набув чинності, а це свідчить про розробку нормативно-правового регулювання оподаткування прибутку/доходів від операцій з віртуальними активами, що відповідає стадії II класифікації країн за ступенем регулювання відносин у сфері віртуальних активів.

Ключові слова: правове регулювання, віртуальні активи, відносини у сфері віртуальних активів, закордонний досвід, досвід України.

Annotation. In this publication, the author emphasizes that there is a need in the world to regulate relations in the sphere of virtual assets circulation, i.e., to involve the State in the

regulation of these legal relations in order to establish the "rules of the game" for participants in such circulation of cryptocurrency and other virtual assets, namely, to develop appropriate legal support for this sphere.

Based on the current and prospective national legislation of Ukraine, and also taking into account the foreign experience of countries with different economic and social development (Egypt, Canada, Germany and other countries), the author examines the stages of legal regulation of relations in the field of virtual assets. The author emphasizes that modern studies of the nature and prospects of development of virtual assets give grounds to assert that virtual assets have already entered the financial and economic turnover, and therefore, prohibition of their circulation at the state level will only facilitate the transfer of such assets and transactions with them to the shadow sector, and therefore, it is advisable to grant permission for transactions with virtual assets.

In this context, a number of countries have begun to actively develop legislation aimed at regulating relations in the field of virtual assets turnover. The author emphasizes that there are two main approaches chosen by different countries. Thus, some countries amend the current legislation to enable the regulation of relations in the field of virtual assets within the framework of existing legal structures, while others develop and adopt separate regulations aimed at regulating such transactions. The author emphasizes that the Blockchain Observatory and Forum classifies countries according to the degree of regulation of relations in the field of virtual assets into three stages, each of which implies a corresponding state of development of the country with regard to the regulation of virtual assets.

Based on the study, the author concludes that at the present stage, Ukraine has moved from Stage I to Stage II in terms of the degree of regulation of relations in the field of virtual assets, since Law No. 2074-IX, the provisions of which should regulate legal relations arising in connection with the turnover of virtual assets in Ukraine. Formally adopted, has not entered into force, and this indicates that the legal regulation of taxation of profits/income from transactions with virtual assets is being developed, which corresponds to Stage II of the

Keywords: legal regulation, virtual assets, relations in the field of virtual assets, foreign experience, Ukrainian experience.

Вступ

Постановка проблеми. Поява біткойну та інших криптовалют, а згодом й інших віртуальних активів, які об'єднувала новітня технологія – блокчейн, викликала широке обговорення у суспільстві. Починаючи з 2010 року питання «купувати чи не купувати» стосовно віртуальних активів стає одним із найбільш розповсюджених питань у пошуковій системі Google. Розмаїття думок стосовно сутності віртуальних активів, їх фінансова незабезпеченість, повна анонімність транзакцій з ними, стрімке зростання вартості окремих криптовалют – все це сприяло невизначеності у сфері обігу віртуальних активів, коли з одного боку, той, хто уникав операцій з ними, втрачав шанси на успішне інвестування, а з іншого – той, хто вдавався до операцій з віртуальними активами, не міг бути впевнений у беззаперечній законності таких операцій та у безпеці своїх інвестицій. Виникла потреба у впорядкуванні відносин у сфері обігу віртуальних активів, тобто залучення держави до врегулювання цих правовідносин для встановлення «правил гри» для учасників такого обігу, а саме розроблення відповідного правового забезпечення цієї сфери.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питання розвитку правового регулювання віртуальних активів в різних країнах світу приділяли свою увагу С. Гончаренко [1], О. Кудь, М. Кучерявенко, Є. Смичок [2], А. Проценко [3], В. Прокопенко [4], І. Краснова [5], О. Любкіна, О. Ткаченко [6], А. Бінус [7] та інші науковці, проте швидкі зміни у законодавстві різних країн, яким врегульовуються відносини у сфері обігу віртуальних активів частково обумовили втрату актуальності їх робіт.

Метою нашого дослідження є аналіз розвитку правового регулювання відносин у сфері обігу віртуальних активів у різних країнах світу з метою визначення стадій регулювання відносин у сфері віртуальних активів та місця України в цій класифікації.

Результати

Поява та швидке розповсюдження криптовалют, які потім отримали назву віртуальних активів поставили перед урядами всіх країн світу питання – дозволити їх використання активи у фінансово-економічних відносинах в юрисдикції своїх країн, чи заборонити? Підвищений інтерес до віртуальних активів з боку фізичних та юридичних осіб, використання їх у фінансово-економічних операціях, обумовив розвиток як державних, так і приватних (наприклад, відомих консалтингових компаній Deloitte, PWC) досліджень сутності віртуальних активів, прогнозування їх розвитку.

За результатами таких досліджень були опубліковані Звіт Федеральної ради Швейцарії про віртуальні валюти у відповідь на постулати Шваба (13,3687) і Вайбеля (134070) від 25 червня 2014 року [8], Звіт «Цифрові валюти: відповідь на інформаційний запит» Казначейства його Величності Великобританії [9], Звіти Європейського центрального банку «Схеми обертання віртуальних валют» (Virtual currency schemes) 2012 року [10] та 2015 року [11] та інші документи.

Головними висновками, яких дійшли експерти у цих дослідженнях, було те, що віртуальні активи вже увійшли в фінансово-господарський оборот, тому заборона їх обігу на державному рівні лише сприятиме переходу таких активів і операцій з ними в тіньовий сектор, отже, доцільним є надання дозволу на операції з віртуальними активами. Обрання дозвільної моделі використання віртуальних активів у фінансово-господарському обороті, за визначенням експертів, потребувало правового регулювання у цій сфері, для:

- збереження конкурентної переваги на фінансовому ринку (оскільки віртуальні активи можуть використовуватися як засіб платежу за реальні товари та послуги, то можна використовувати їх у власній фінансовій системі);

- контролю за криптоактивами, щоб завадити їх використанню для легалізації незаконних доходів, фінансування тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження, а також захисту інвесторів;

- встановлення чітких і зрозумілих для учасників ринку віртуальних активів правил, сприятиме розвитку ICO-сектору в країні, що принесе додаткові надходження в бюджет від оподаткування такої діяльності.

Ряд країн почали активне розроблення законодавства, спрямованого на врегулювання відносин у сфері обороту віртуальних активів. При цьому, одні країни вносять зміни до чинного законодавства, що надає можливість врегулювання відносин у сфері віртуальних активів в рамках чинних юридичних конструкцій, а інші – розробляють та приймають окремі нормативно-правові акти, спрямовані на врегулювання таких операцій. Так, Швейцарією було внесено зміни до Закону про фінансові послуги (FinSA) [12], Німеччиною – до Закону про банки Німеччини (нім. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG)) [13], Канадою – до Закону про доходи від злочинної діяльності (відмивання грошей) (PCMLTFA) та фінансування тероризму [14], Японія – до Закону про платіжні послуги [15] тощо, в той час як Мальтою було прийнято окремі закони: «Про інноваційні технології та послуги» (англ. Innovative Technology Arrangement and Services Act (ITAS Act)) [16], «Про віртуальні фінансові активи» (англ. Virtual Financial Assets Act (VFA Act)) [17], «Про Мальтійське управління цифрових технологій» (англ. Malta Digital Innovation Authority Act (MDIA Act)) [18].

Проте інші країни не вдалися до досліджень сутності віртуальних активів, не прийняли змін до законодавства, якими б врегулювалися відносин у сфері їх обігу, але випустили попередження для інвесторів про ризики використання віртуальних активів. Так, в 2014 році Центральний банк Бразилії опублікував заяву, в якій визначив, що віртуальні активи не відносяться до законних платіжних засобів на території цієї країни [19, с. 51]. В 2017 році Національна комісія з цінних паперів

Аргентини (ісп. Comisión Nacional de Valores) випустила комюніке (Комюніке ICO), в якому попереджала інвесторів, що правове регулювання відносин у сфері віртуальних активів відсутнє, вартість таких активів характеризується високою волатильністю та ризиками ліквідності, на ринку багато недобросовісних надавачів послуг, існує ймовірність технологічних та інфраструктурних збоїв, операції з віртуальними активами мають транснаціональний характер [19, с. 18]. В 2018 році Резервний банк Індії (англ. Reserve Bank of India (RBI)) випустив циркуляр (англ. Ring-Fencing Circulars), яким забороняв будь-якому суб'єкту, діяльність якого регулювалася зазначеним банком, використовувати у фінансових операціях віртуальні активи і надавати послуги з застосуванням таких активів фізичним та юридичним особам, а Міністерство фінансів Індії видало Циркуляр про ризики, пов'язані з віртуальними активами (англ. Warning Circulars) до яких віднесло можливість використання таких активів для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та втрати коштів, вкладених в активи, через їх високу волатильність, кібербезпеку [20]. В цьому ж році Національна комісія фондового ринку Іспанії (ісп. Comisión Nacional del Mercado de Valores) та Банк Іспанії (ісп. Banco de España) опублікували спільну заяву для пресу з приводу криптовалют та «первинних пропозицій монет» (ICO), в якому попередили інвесторів про ризики, які можуть виникнути при купівлі віртуальних активів або інвестування у продукти, пов'язані з ними [21].

В деяких країнах, навпаки, уряд встановив імперативну заборону на використання віртуальних активів (Єгипет, Алжир, Болівія, Еквадор, Йорданія, Казахстан, Киргизія Непал, Малайзія тощо). Мотивами заборони визначалися турбота про інвесторів, незабезпеченість віртуальних активів, їх анонімність, можливість використання для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму), в мусульманських країнах – вимоги шариату (наприклад, в Єгипті муфтії шейх Шавкі Аллам видав фатву, що забороняє торгівлю криптовалютою на тій підставі, що «біткойн заборонено ісламом» [22]). З часом певна частина країн, що на початку появи віртуальних активів на ринку встановлювала заборону щодо їх використання, змінила свій підхід і активно працює над урегулюванням відносин у сфері обігу таких активів.

В 2017 році Європейська комісія під керівництвом ІТ-компанії European Union Blockchain Observatory and Forum створила Обсерваторію і форум блокчейна для вивчення ринку блокчейну, висвітлення основних розробок цієї технології та її впливу на різні сфери життя (такі як фінанси, право, енергетика, громадянське суспільство, логістика, державні служби, управління правами на інтелектуальну власність, медицина тощо), розуміння технологічних рішень, тенденцій та інновацій у цій сфері, заохочення європейських країн до її використання та взаємодії між країнами у цій сфері діяльності. В 2018 році зазначена організація випустила доклад, в якому класифікує країни за ступенем регулювання відносин у сфері віртуальних активів на три стадії:

- Стадія I – країни, в яких, або відсутнє правове регулювання у зазначеній сфері, або встановлена превентивна заборона на їх використання (за виключенням певних попереджень для інвесторів);

- Стадія II – країни, в яких здійснюється розробка нормативно-правового регулювання у сфері віртуальних активів, внесені певні точкові зміни до законодавства, спрямовані на врегулювання відносин у сфері обороту таких активів, захисту інвесторів, оподаткування прибутку/доходів від операцій з такими активами, класифікації віртуальних активів тощо, фінансуються розробки чи пілотні проекти, спрямовані на розробку законодавства у цій сфері;

- Стадія III – країни, в яких розроблено закони чи внесені зміни в чинне законодавство, спрямовані на врегулювання відносин у сфері віртуальних активів, розроблена національна стратегія з їх використання (Швейцарія, Великобританія, Франція, Німеччина, Кіпр, Мальта, Естонія) [23].

В Україні після заборони на використання віртуальних активів і віднесення їх до «грошових сурогатів» згідно роз'яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin, викладеного у листі Національного банку України від 08.12.2014 № 29-208/72899» [24], ряду невдалих законопроектів «Про обіг криптовалюти в Україні» від 06.10.2017 № 7183 [25], «Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні» від

10.10.2017 № 7183-1 [26], «Про токенизовані активи та криптоактиви» від 05.11.2020 № 2911-IX [27], 15 березня 2022 року Президентом було підписано Закон України № 2074-IX «Про віртуальні активи» [28], проте цей закон не почне діяти до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами», але не раніше дня опублікування цього Закону [29]. Правове регулювання оподаткування віртуальних активів на сучасному етапі в Україні перебуває в стадії розробки – на розгляді Верховної Ради перебувають два законопроекти: від 15.11.2019 № 2461 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» [29], поданий народними депутатами О. Жмеренецьким, Є. Черневим та іншими, та від 13.03.2022 № 7150 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами» [30], поданий народним депутатом М. Крячко.

Висновки

Отже, Україна на сучасному етапі за ступенем регулювання відносин у сфері віртуальних активів перейшла від стадії I до стадії II, оскільки закон № 2074-IX, норми якого повинні регулювати правовідносини, що виникають у зв'язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначати права та обов'язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів тощо, хоч формально і прийнятий, проте не набув чинності, отже, можемо констатувати, що в нашій країні здійснюється розробка нормативно-правового регулювання оподаткування прибутку/доходів від операцій з віртуальними активами, що відповідає стадії II класифікації країн за ступенем регулювання відносин у сфері віртуальних активів.

Список використаних джерел

1. Гончаренко С. Ю. Інновації в фінансовій сфері: віртуальні активи – поява, розвиток і тенденції правового регулювання. *Держава та регіони. Серія Право*. 2021. № 2. С. 152–157.
2. Кудь О. О., Кучерявенко М. П., Смичок Є. М. Цифрові активи та їх правове регулювання у світі розвитку технології блокчейн: монографія. Харків. Право. 2019. 216 с.
3. Проценко А. Т. Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії. *Право і суспільство*. 2016. № 2. С. 130–134.
4. Прокопенко В. Правове регулювання криптовалют у світі. URL: <https://legalhub.online/blogy/pravove-regulyuvannya-kryptovalyut-u-sviti>
5. Краснова І. Світовий досвід регулювання криптовалют. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/32829/Npndfi_2017_4_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. О. Любка, О. Ткаченко. До питання імплементування міжнародного досвіду регулювання фінансового активу: криптовалюти. URL: <http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41335/1/%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9A%D0%86%D0%9D%D0%90.pdf>
7. Бінус А. Правовий режим криптовалют в іноземних юрисдикціях: порівняльно-правові аспекти. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2021/34.pdf
8. Federal Council report on virtual currencies in response to the Schwaab (13.3687) and Weibel (13.4070) postulates of June 25, 2014. URL : <https://perma.cc/7VAB-FNBJ>
9. Digital currencies: response to the call for information. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/414040/digital_currencies_response_to_call_for_information_final_changes.pdf?ref=hackernoon.com

10. Cryptocurrencies can never drive out money – ECB’s Constancio. Central Banks. Reuters, November 9, 2017. URL : <https://uk.reuters.com/article/uk-ecb-currency/cryptocurrencies-can-never-drive-out-moneyecbs-constancio-idUKKBN1D92CR>
11. Virtual currency schemes – a further analysis. European Central Bank. February 2015 URL : <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf>
12. Loi fédérale de la Confédération suisse sur les services financiers (LSFin) du 15 juin 2018 (Etat le 1er janvier 2020). URL : <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20152661/index.html>
13. Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG). URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/kredwv/BJNR008810961.html>. Дата звернення 10.01.2020.
14. Правове регулювання криптовалюти в Канаді. URL: https://sb-sb.com/publications/article/pravovoe_regulirovanie_kriptoaljuty_v_kanade/
15. Payment Services Act, Act No. 59 of 2009, amended by Act No. 62 of 2016.
16. Innovative Technology Arrangement and Services Act (ITAS Act. <https://legislation.mt/eli/cap/592/eng/pdf>
17. Virtual Financial Assets Act (VFA Act . <https://www.granthornton.com.mt/industry/fintech-and-innovation/The-Malta-Virtual-Financial-Asset-Act/#:~:text=The%20Virtual%20Financial%20Assets%20Act,incidental%20thereto%20or%20connected%20therewith>.
18. Malta Digital Innovation Authority Act. <https://legislation.mt/eli/cap/591/eng/pdf>
19. Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Київ. 2022. С. 51
20. Indian crypto exchanges scramble to secure viable payment solutions as banks cut ties after RBI frown. <https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/indian-crypto-exchanges-scramble-to-secure-viable-payment-solutions-as-banks-cut-ties-after-rbi-frown/articleshow/84013645.cms>
21. Joint press statement by the CNMV and the Banco de España on “cryptocurrencies” and “initial coin offerings” (ICOs). https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07en.pdf
22. Муфтії Єгипту підтримав заборону на біткоїни. <https://www.bbc.com/ukrainian/news-42548867>
23. ЄС запускає "Обсерваторію та форум блокчейна" для просування технології. <https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/1/7076932/>
24. Роз'яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin: лист Національного банку України від 08.12.2014 № 29-208/72899. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14/card5>.
25. Про обіг криптовалюти в Україні: проєкт Закону України від 06.10.2017 № 7183. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
26. Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних в Україні: проєкт Закону України від 10.10.2017 № 7183-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.
27. Про токенизовані активи та криптоактиви: проєкт Закону України від 05.11.2020 № 2911-I. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70353.
28. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>
29. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами: проєкт Закону України від 15.11.2019 № 2461 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67423.

30. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами: проєкт Закону України від 13.03.2022 № 7150. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39211>.